

Л.А. ТУТОВ, А.А. ИЗМАЙЛОВ

Защитный пояс новой институциональной экономической теории и ключевые направления его развития*

Аннотация. Статья посвящена систематизации основных элементов защитного пояса новой институциональной экономической теории (НИЭТ) как лакатосианской научно-исследовательской программы (НИП), а также выявлению основных направлений его развития, что является вторым этапом применения методологии НИП по отношению к НИЭТ (ранее были установлены положения, формирующие жесткое ядро НИЭТ).

В первой части исследования представлена краткая история развития основных направлений исследований в рамках НИЭТ, формирующих ее защитный пояс. К ним относятся теория транзакционных издержек, теория прав собственности, новая институциональная экономическая история. Во второй части на основании анализа библиометрических показателей подтверждена гипотеза о прогрессивности исследовательской программы НИЭТ. В третьей части выявлены ключевые направления развития защитного пояса НИЭТ, к ним относятся исследования мезоинститутов и гибридных механизмов управления транзакциями.

Ключевые слова: новая институциональная экономическая теория, методология научно-исследовательских программ, защитный пояс, теория транзакционных издержек, теория прав собственности, новая институциональная экономическая история, мезоинституты, гибридные механизмы.

Abstract. The article is devoted to the systematization of the main elements of the protective belt of the new institutional economic theory (NIE) as a Lakatosian scientific research program (SRP), as well as to

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тутов Л.А., Измаилов А.А. Защитный пояс новой институциональной экономической теории и ключевые направления его развития // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 45—61. DOI:

the identification of the main directions of its development, which is the second stage in the application of the SRP methodology in relation to the NIE (previously, the elements of the NIE's hard core were established).

The first part presents a brief history of the development of the main areas of research within the NIE, which form its protective belt. These include the transaction costs economics, the theory of property rights, the new institutional economic history. In the second part, on the basis of bibliometric analysis, the hypothesis about the progressivity of the NIE research program is confirmed. The third part identifies the key directions for the development of the protective belt of the NIE, which include studies of meso-institutions and hybrid mechanisms for managing transactions.

Keywords: new institutional economics, methodology of scientific research programs, protective belt, transaction cost economics, property rights theory, new institutional economic history, meso-institutions, hybrid arrangements.

УДК 330.8

ББК 65.01

Введение

Проведенные ранее исследования показали, что применение методологии научно-исследовательской программы (НИП), предложенной И. Лакатосом, для систематизации достижений новой институциональной экономической теории (НИЭТ) и определения ее предметного поля может способствовать повышению ее методологического статуса и решению ряда проблем, ограничивающих ее развитие [3].

Согласно концепции, предложенной И. Лакатосом, двумя главными элементами каждой исследовательской программы являются жесткое ядро и защитный пояс [2]. Элементы жесткого ядра исследовательской программы НИЭТ были определены ранее [4], что стало первым этапом применения методологии НИП по отношению к НИЭТ. Целью этого исследования является выявление защитного пояса исследовательской программы нового институционализма.

Именно защитный пояс позволяет идентифицировать границы применения методологии НИЭТ как исследовательской программы. Кроме этого, состояние защитного пояса позволяет судить о методологическом статусе НИП среди других исследовательских программ, определить, является она прогрессивной или вырождающейся.

Ключевые элементы защитного пояса новой институциональной экономической теории

Защитный пояс новой институциональной экономической теории сформировался в результате стремительного расширения применения базовой методологии, разработанной интеллектуальными лидерами и основателями НИЭТ, по отношению к различным проблемам в области экономической науки, а иногда и в смежных областях, таких как социология, политология, история и др.

В результате этого сформировался целый ряд обособленных течений. Например, Э. Фуруботн и Р. Рихтер выделяют следующие направления исследований в рамках НИЭТ: экономическая теория прав собственности, теория трансакционных издержек, теория контрактов, теория организации, экономический анализ права, теория агентских отношений, теория общественного выбора, новая институциональная экономическая история [5].

Наличие множества зачастую слабо связанных друг с другом направлений исследований обуславливает высокую степень неоднородности нового институционализма, осложняющую задачу его предметной идентификации.

Если рассматривать НИЭТ как лакатосианскую исследовательскую программу, то к ее защитному поясу можно отнести лишь те направления исследований, в которых наиболее полно применяется базовая методология, формирующая ее жесткое ядро. Здесь ключевыми направлениями являются теория трансакционных издержек, интеллектуальным лидером которой является О. Уильямсон, новая институциональная экономическая история, основателем которой является Д. Норт, а также экономическая теория прав собственности (А. Алчян, Э. Остром и др.).

Стоит отметить, в ходе проведенного ранее контент-анализа [4] для публикаций, выполненных в рамках этих направлений, ха-

рактенно наиболее частое, по сравнению с другими направлениями исследований, употребление слов, связанных с элементами жесткого ядра НИЭТ.

Для большинства других направлений, включаемых рядом исследователей в НИЭТ (например, Э. Фуруботном и Р. Рихтером [5]), характерны смешение методов и применение подходов, разработанных в рамках других исследовательских программ, например, неоклассики, что может служить одним из оснований для идентификации НИЭТ как надстройки к ней.

Перейдем к более подробному рассмотрению элементов защитного пояса НИЭТ, первым из которых является теория транзакционных издержек. Ее основоположник, О. Уильямсон, в своих исследованиях дополнил и расширил идеи Р. Коуза, изложенные им еще в 1937 г. [9], связанные с установлением роли фирм, а также роли менеджмента в деятельности фирмы. Однако его интерес также пал на проблему вертикальной интеграции, а именно дилемму относительно того, производить ли компании продукт самостоятельно или покупать его на рынке. Он пришел к выводу, что замена рыночного обмена на вертикальную интеграцию может быть не выгодна в силу дополнительных технологических затрат, однако вертикальная интеграция может обладать и рядом преимуществ, таких как расширение инструментов контроля и достижение большей гибкости, играющей важную роль в вопросах разрешения конфликтов [30]. В дальнейшем ученый продолжил развивать вопросы, связанные со стимулами, администрированием и контролем, технологической сложностью, специфичностью активов [27].

Кроме этого, О. Уильямсон уделяет внимание проблемам договорных отношений и их регулирования. Он анализирует эффективность различных типов контрактов и систем управления в условиях неопределенности и необходимости осуществления инвестиций. Причинами вертикальной интеграции, согласно полученным результатам, может выступать необходимость осуществления дополнительных затрат, связанных с проведением транзакций. В результате это положило начало целому ряду исследований, которые расширили и укрепили позиции теории транзакционных издержек. В последующих работах были проанализированы более сложные

структуры, такие как, например, гибридные соглашения [29], за которыми последовали новые эмпирические исследования [13].

Как отмечают К. Менар и М. Ширли [17], дальнейшие исследования в рамках теории трансакционных издержек были связаны с такими проблемами, как антимонопольное регулирование, деятельность франчайзинговых компаний, предоставление коммунальных услуг. Разработанная методологическая основа находит применение в исследованиях влияния финансовых решений на управление компанией, анализе доверительных соглашений и их роли в регулировании и развитии компаний. Помимо этого, одним из наиболее актуальных вопросов является сокращение разрыва между теорией трансакционных издержек и институциональным анализом.

Перейдем к следующему ключевому направлению в рамках НИЭТ и, соответственно, ключевому элементу ее защитного пояса — новой институциональной экономической истории. Взгляды ее основателя — Д. Норта — формировались под влиянием неоклассики, однако в 1968 г. он отходит от стандартных моделей и в своем исследовании, посвященном рынку морских перевозок, устанавливает, что технологические изменения не всегда играли роль в росте производительности. При этом он отметил влияние таких факторов, как сокращение пиратства, концентрация товаров в нескольких крупных портах, развитие более крупных и организованных рынков, которые можно назвать институциональными [20]. Впоследствии он сконцентрировал усилия на разработке институциональной теории, позволяющей объяснить ключевые события американской истории [22]. В дальнейшем ученый аналогичным образом исследовал историю европейских стран и пришел к выводу, что при помощи инструментов неоклассики не представляется возможным объяснить фундаментальные социальные изменения, происходившие в средневековых европейских экономиках [19].

Д. Норт в своих исследованиях стремился к экономическому объяснению временной динамики структуры и показателей, характеризующих экономики различных стран. В итоге он пришел к выводу, что в условиях положительных трансакционных издержек и неопределенности институциональные ограничения оказывают влияние на набор возможностей индивидов, что, в свою очередь, влияет на экономические показатели государства. Качественная институ-

циональная структура здесь может снижать неопределенность и, следовательно, издержки, что положительно отражается на экономическом развитии. Однако в силу высоких политических и экономических транзакционных издержек неэффективные институты могут сохраняться в течение длительного периода времени [26].

В целом концепция новой институциональной экономической истории Д. Норта объединяет в себе изучение взаимодействия политики и экономики в привязке к экономической истории. Ученый опирается на ограниченную рациональность экономических агентов, учитывает роль идеологии и отвергает гипотезы эффективного рынка и рационального выбора.

Как мы отмечали ранее, теория Д. Норта неоднократно подвергалась критике, однако она продолжает развиваться и совершенствоваться, в частности, он обращается к когнитивной науке для улучшения понимания процессов формирования убеждений людей, оказывающих влияние на процессы институциональных изменений [21]. Некоторые ранее разработанные им концепции перерабатываются и усовершенствуются, например, концепция объяснения истории человечества [23].

Перейдем к следующему элементу защитного пояса НИЭТ — экономической теории прав собственности. Права собственности представляют собой один из главных институтов, существующих в обществе. Они оказывают значительное влияние на все сферы жизни общества, и экономика не является исключением. Как отмечают К. Менар и М. Ширли, институты в целом играют роль в анализе экономической деятельности, так как они устанавливают права собственности и обеспечивают их соблюдение [16].

Как и в случае с теорией транзакционных издержек, основы экономической теории прав собственности были заложены Р. Коузом [9] и развиты им в дальнейших работах [8; 10]. Согласно его исследованиям, фактически экономические агенты обмениваются не товарами и услугами, а именно правами собственности.

Концепция Р. Коуза получила дальнейшее развитие в работах А. Алчияна. Он определил права собственности как набор прав, позволяющих использовать и передавать собственность, а также совершать с ней иные допустимые действия [7]. При этом права собственности могут быть как формальными (закрепленными юри-

дически), так и неформальными (например, могут обеспечиваться деловым этикетом).

Одной из центральных проблем для экономической теории прав собственности является выбор между альтернативными режимами использования ограниченных ресурсов. А. Алчиян выделил три возможных режима использования, или разновидности прав собственности: частная, коммунальная и государственная собственность [7]. При режиме частной или государственной собственности у обладателя права есть исключительные полномочия на использование ресурса, иные пользователи исключаются. При коммунальном режиме собственности такими полномочиями обладает группа лиц, что в ряде случаев может быть гораздо эффективнее первых двух вариантов (за исследования в этой области Э. Остром была удостоена Нобелевской премии) [24]. В дальнейшем исследователи выделили четвертый режим собственности — режим свободного доступа, при котором ресурс является общедоступным [18].

Значимость исследования прав собственности для представителей нового институционализма обусловлена тем, что они формируют стимулы для использования ресурсов, производства, обмена, инвестиций. Кроме этого, права собственности играют огромную роль в исследовании трансакций и трансакционных издержек, так как, во-первых, именно с передачей прав собственности связана значительная часть трансакций в рыночной экономике, во-вторых, от спецификации прав собственности зависит уровень трансакционных издержек [16].

На современном этапе ключевыми вопросами для экономической теории прав собственности являются вопросы, связанные с выбором режима прав собственности и переходом от одного режима к другому, спецификацией и передачей прав собственности. Наряду с этим, с правами собственности связаны такие исследовательские вопросы, как внешние эффекты и методы их интернализации.

В этой части были рассмотрены основные элементы защитного пояса НИЭТ. Далее перейдем к библиометрическому анализу, который позволит оценить прогрессивность исследовательской программы НИЭТ.

Анализ библиометрических показателей новой институциональной экономической теории

Согласно методологии научно-исследовательских программ, разработанной И. Лакатосом, все исследовательские программы можно разделить на два типа — вырождающиеся и прогрессивные. Первые стремятся лишь защитить свое ядро от атак со стороны конкурирующих НИП, вторые же активно развиваются, наращивают защитный пояс. Главную роль в развитии прогрессивных исследовательских программ играет позитивная эвристика, которая направляет усилия ученых на развитие старых концепций и получение нового научного знания. Благодаря этому объяснительные и предсказательные способности НИП увеличиваются, как и ее методологический статус. Прогрессивная НИП может эффективно участвовать в борьбе за лидерство между НИП предметной области или же эффективно отражать нападения конкурентов и укреплять свое положение в случае занятия лидирующей позиции.

Проверить гипотезу о прогрессивности исследовательской программы НИЭТ и выявить развитие ее защитного пояса позволяет анализ библиометрических показателей.

В первую очередь рассмотрим количество публикаций, которые в аннотации, ключевых словах и названии содержат следующие фразы: «new institutional economics», «new institutionalism». Сразу стоит отметить, что далеко не все публикации представителей НИЭТ содержат эти фразы в указанных выше разделах, однако динамика их количества является показательной.

Для исследования были использованы данные базы Scopus. По результатам поискового запроса с указанием фраз «new institutional economics» и «new institutionalism» были отобраны соответствующие публикации, первая из них увидела свет в 1981 г. После этого было подсчитано количество публикаций на отрезках длиной в 10 лет. В общем числе публикаций были отдельно выделены журнальные статьи.

Полученные результаты представлены на рис. 1. Согласно им прослеживается тенденция к активному росту числа публикаций из выборки. Это свидетельствует об активном развитии НИЭТ и является аргументом в пользу признания ее исследовательской программы прогрессивной.

Рис. 1. Количество публикаций, содержащих в аннотации, ключевых словах и названии фразы «new institutional economics» и «new institutionalism» (составлено авторами)

Перейдем к следующему этапу библиометрического анализа достижений НИЭТ. В базе Scopus были отобраны публикации, которые в аннотации, ключевых словах и названии содержат ключевые понятия новой институциональной экономической теории, относящиеся к ее жесткому ядру. К таким понятиям относятся следующие: «transaction costs», «contracts», «property rights». Так как исследования новых институционалистов выходят за рамки «чистой» экономической науки, результаты были отражены для трех областей знаний: экономика, менеджмент, социальные науки.

Полученные результаты представлены на рис. 2. Отметим, что полученные цифры по количеству публикаций с большой вероятностью завышены, так как указанные выше понятия могут использоваться и представителями других исследовательских программ, однако не столь активно. Как показывает график, от десятилетия к десятилетию количество исследований, использующих понятийный аппарат НИЭТ, стремительно увеличивается, причем это касается всех рассматриваемых групп статей. Это говорит о том, что расширяется применение методологических подходов, которые входят в состав ядра НИЭТ, следовательно, развивается ее защитный пояс, а саму НИЭТ можно считать прогрессивной НИП.

Рис. 2. Количество публикаций, содержащих в аннотации, ключевых словах и названии ключевые понятия нового институционализма (составлено авторами)

Рис. 3. Динамика количества цитирований публикаций основателей НИЭТ (составлено авторами)

На следующем этапе библиометрического анализа были изучены данные по количеству цитирований работ основателей и интеллектуальных лидеров НИЭТ, в числе которых Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт. Данные по количеству цитирований их работ были взяты в базе Scopus, значения показателей были представлены за период с 1993 по 2020 г.

Полученные результаты (рис. 3) говорят о том, что количество цитирований работ основателей НИЭТ растет, но за последние годы несколько снизилось количество цитирований работ Д. Норта и Р. Коуза, однако в целом тренд остается положительным, что еще раз говорит об активном развитии НИЭТ.

Таким образом, проведенный анализ библиометрических показателей показал, что новый институционализм активно развивается, число публикаций его представителей стремительно увеличивается. Это еще подтверждает тот факт, что НИЭТ является прогрессивной исследовательской программой.

Ключевые направления развития защитного пояса новой институциональной экономической теории

Защитный пояс нового институционализма как прогрессивной исследовательской программы активно расширяется. Именно защитный пояс НИЭТ устанавливает границы распространения ее инструментария. В силу высокой изменчивости самого защитного пояса, а также предмета исследований новых институционалистов данные границы изменчивы. Различные исследователи предпринимали попытки их установить, в частности в данной области заслуживает внимания работа К. Менара [14].

Ученый проводит разграничение разработок представителей НИЭТ на микро- и макроуровни. К первым можно отнести исследования в области теории организаций, суть которых заключается в выявлении различных способов организации транзакций, которые формируют структуры экономики. Так как не существует единого универсального механизма организации транзакций, который в любой ситуации был бы оптимальным, представители НИЭТ активно развивают исследования в этой области, направленные на выявление и изучение новых типов организационных механизмов [14].

Первые шаги в данной области были сделаны О. Уильямсоном [28; 29]. В ходе дальнейшего развития исследований выяснилось, что главной проблемой здесь является тот факт, что на практике редко встречаются чистые рынки и чистые иерархии. В большинстве случаев применяются гибридные механизмы координации [14].

Такие механизмы представляют высокий исследовательский интерес для ученых еще и в силу того, что их распространение может быть связано с таким фактором, как технологический прогресс. В ранних исследованиях, посвященных вопросам гибридных механизмов, отмечалось, что они могут создавать новые эффективные стимулы для небольших компаний, открывать им доступ к новым технологиям [25]. С учетом цифровизации и активного развития технологических компаний актуальность данного исследовательского вопроса лишь возрастает. Наряду с этим исследователи отмечают эффективность гибридных механизмов, сочетающих в себе механизмы ценовой координации и иерархии в рамках решения экологических проблем, что также крайне актуально в свете тренда перехода к устойчивому развитию [11].

Также одной из причин применения гибридных механизмов может быть изменение в законодательстве, формирующем «правила игры». Компании могут применять гибридные механизмы, чтобы подстроиться под новое законодательство и получить выгоду, или же с целью обойти действующие правила, например, в области налогообложения [12].

Таким образом, вопросы, связанные с гибридными механизмами, являются актуальными, они вызывают высокий интерес исследователей, являющихся представителями НИЭТ. Число исследований в данной области растет, что позволяет отнести ее к позитивной эвристике НИЭТ.

Перейдем к исследованиям на макроуровне. Как отмечает К. Менар, здесь исследования нового институционализма шагнули гораздо дальше объяснений значимости институтов, которые имели место на ранних этапах. На сегодня организационные соглашения встроены в институциональную среду. Более того, ученые признают, что институциональная среда не является однородным слоем. И важной исследовательской задачей К. Менар видит изучение этих

слоев, позволяющее более детально раскрыть, как действуют правила и нормы на каждом слое [14].

В своих работах К. Менар вводит понятие мезоинститутов. Их можно определить как «промежуточные организационные структуры, задачей которых становится реализация разработанных на макроуровне проектов реформ» [1]. От деятельности этих институтов зависит процесс реализации реформ и внедрения новых формальных правил в сформировавшуюся институциональную среду. Мезоинституты определяют способы и принципы применения конкретных правил, а также степень их регуляторного воздействия на экономических агентов, попадающих под влияние конкретного правила. Фактически мезоинституты можно рассматривать как промежуточное звено между уровнем принятия правил и уровнем организационных механизмов, где и проводятся трансакции.

Главной исследовательской задачей в области мезоинститутов, согласно К. Менару, является выявление причин успехов и провалов реформ общественных организаций. Так как принимаемые правила не могут быть директивно внедрены на микроуровне, появляется необходимость в их интерпретации, адаптации и контроле за соблюдением. Успех реализации каждого из этих трех этапов зависит от качества мезоинститутов. В случае низкого качества мезоинститутов может возникать разрыв между декларируемыми правилами и наблюдаемыми в реальной экономике процессами [17].

Кроме этого, важная функция мезоинститутов заключается в информировании экономических агентов на микроуровне относительно принимаемых правил, так как от этого в значительной степени зависит восприятие ими реформ. Для того чтобы реформы воспринимались как легитимные, необходимо доводить информацию о них до всех заинтересованных сторон. Если же этот фактор не учитывать, велика вероятность возникновения дополнительных незапланированных трансакционных издержек, как политических, так и экономических [15].

По мнению некоторых исследователей, концепция мезоинститутов К. Менара является на сегодня наиболее последовательной и разработанной концепцией, внедряющей изучение уровня мезоэкономики в исследования реформ и институционального дизайна [1]. Однако подход, предложенный К. Менаром может претендовать

на замену устоявшейся связки «институциональная среда — институциональные соглашения», предложенной О. Уильямсоном, на связку микро-, мезо- и макроинститутов [6].

Вопрос о необходимости такой замены остается дискуссионным. Как отмечает А.Е. Шаститко, переход к предложенной К. Менаром, концепции является одной из структурных альтернатив развития концептуального ядра НИЭТ, а именно уточнения характеристик институциональной среды с выделением двух ее уровней — мезоинститутов и макроинститутов. С учетом эффекта колеи в развитии науки решение этой задачи может потребовать достаточно длительного промежутка времени. Тем не менее разработки К. Менара сфокусировали внимание исследователей на важном аспекте, оказывающем значительное влияние на экономическую, политическую и социальную ситуацию. И этот аспект длительное время оставался неразработанным, особенно в прикладном плане [6], что потенциально открывает широкое поле для будущих исследований представителей нового институционализма и для развития защитного пояса НИЭТ. На основании этого исследования мезоинститутов также можно отнести к позитивной эвристике НИЭТ.

Заключение

Подводя итог, еще раз отметим, что защитный пояс НИЭТ сформировался в результате стремительного расширения применения базовой методологии, разработанной ее интеллектуальными лидерами и основателями НИЭТ. В результате этого сформировался целый ряд обособленных течений, входящих в состав нового институционализма. Основными направлениями являются теория трансакционных издержек, новая институциональная экономическая история, а также экономическая теория прав собственности.

Защитный пояс нового институционализма активно расширяется, что позволяет сделать вывод о том, что НИЭТ является прогрессивной исследовательской программой. В рамках исследования это было подтверждено библиометрическим анализом числа публикаций, представленных в базе Scopus, который показал рост числа публикаций, в которых применяется базовая методология НИЭТ, а также содержатся ссылки на работы интеллектуальных лидеров НИЭТ.

Важную роль в развитии защитного пояса НИЭТ играет позитивная эвристика, в качестве ее элементов были рассмотрены исследования в области гибридных механизмов и мезоинститутов.

Литература

1. *Круглова М.С.* Теория мезоинститутов Клода Менара и её использование в институциональном дизайне // *Journal of Institutional Studies*. 2018. № 3. С. 49—57.
2. *Лакатос И.* Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
3. *Тутов Л.А., Измайлов А.А.* Методология научно-исследовательских программ как инструмент для решения современных проблем экономической науки // *Философия хозяйства*. 2022. № 4. С. 89—106.
4. *Тутов Л.А., Измайлов А.А.* Применение контент-анализа для выявления жесткого ядра новой институциональной экономической теории // *Философия хозяйства*. 2022. № 6. С. 93—110.
5. *Фуруботн Э., Рихтер Р.* Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005.
6. *Шаститко А.Е.* Мезоинституты: умножение сущностей или развитие программы экономических исследований? // *Вопросы экономики*. 2019. № 5. С. 5—25.
7. *Alchian A.* Some Economics of Property Rights // *Politico*. 1965. No. 30. P. 816—829.
8. *Coase R.H.* The Federal Communications Commission // *The Journal of Law and Economics*. 1959. No. 2. P. 1—40.
9. *Coase R.H.* The Nature of the Firm // *Economica*. 1937. No. 4. P. 386—405.
10. *Coase R.H.* The Problem of Social Cost // *The Journal of Law and Economics*. 1960. No. 3. P. 1—44.
11. *Galli A.M., Fisher D.R.* Hybrid Arrangements as a Form of Ecological Modernization: The Case of the US Energy Efficiency Conservation Block Grants // *Sustainability*. 2016. No. 8.

12. *Hardeck I., Wittenstein P.* Assessing the Tax Benefits of Hybrid Arrangements. Evidence from the Luxembourg Leaks // *National Tax Journal*. 2018. No. 2. P. 295—334.
13. *Menard C.* Hybrid Modes of Organization: Alliances, Joint Ventures, Networks, and Other ‘Strange’ Animals’ // *The Handbook of Organizational Economics* / R. Gibbons, J. Roberts (eds.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
14. *Menard C.* Research frontiers of new institutional economics // *RAUSP Management Journal*. 2018. No. 53. P. 3—10.
15. *Menard C., Jimenez A., Tropp H.* Addressing the policy-implementation gaps in water services: the key role of meso-institutions // *Water International*. 2017. No. 43 (1). P. 13—33.
16. *Menard C., Shirley M.* *Advanced Introduction to New Institutional Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022.
17. *Menard C., Shirley M.* The future of new institutional economics: From early intuitions to a new paradigm? // *Journal of Institutional Economics*. 2014. No. 10 (4). P. 541—565.
18. *Merill T.* The Demsetz Thesis and the Evolution of Property Rights // *The Journal of Legal Studies*. Vol. 31. No. 52. 2002.
19. *North D.C.* Douglass C. North, the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993: Autobiography // *The Nobel Foundation*. 2010.
20. *North D.C.* Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600–1850 // *The Journal of Political Economy*. 1968. No. 76 (5). P. 953—970.
21. *North D.C.* *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
22. *North D.C., Davis L.* *Institutional Change and American Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
23. *North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R.* *Violence and Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. NY: Cambridge University Press, 2009.
24. *Ostrom E.* *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
25. *Powell W.* Hybrid organizational arrangements: new form or transition // *California management review*. 1987. No. 30 (1).

26. *Richter R.* The New Institutional Economics: Its Start, its Meaning, its Prospects // *Eur Bus Org Law Rev.* 2005. No. 6. P. 161—200.
27. *Williamson O.E.* *Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications*, New York, NY, Free Press, 1975.
28. *Williamson O.E.* *The economic institutions of capitalism*. NY: The Free Press-Macmillan, 1985.
29. *Williamson O.E.* *The Mechanisms of Governance*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
30. *Williamson O.E.* The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations // *American Economic Review.* 1971. No. 61. P. 112—123.

References

1. *Kruglova M.S.* Teoriya mezoinstitutov Kloda Menara i ee ispol'zovanie v institutsional'nom dizayne // *Journal of Institutional Studies.* 2018. № 3. S. 49—57.
2. *Lakatos I.* *Fal'sifikatsiya i metodologiya nauchno-issledovatel'skikh programm.* M.: Medium, 1995.
3. *Tutov L.A., Izmaylov A.A.* Metodologiya nauchno-issledovatel'skikh programm kak instrument dlya resheniya sovremennykh problem ekonomicheskoy nauki // *Filosofiya khozyaystva.* 2022. № 4. S. 89—106.
4. *Tutov L.A., Izmaylov A.A.* Primenenie kontent-analiza dlya vyyavleniya zhestkogo yadra novoy institutsional'noy ekonomicheskoy teorii // *Filosofiya khozyaystva.* 2022. № 6. S. 93—110.
5. *Furubotn E., Rikhter R.* *Instituty i ekonomicheskaya teoriya.* Dostizheniya novoy institutsional'noy ekonomicheskoy teorii. SPb.: Izdatel'skiy dom Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2005.
6. *Shastitko A.E.* Mezoinstituty: umnozhenie sushchnostey ili razvitie programmy ekonomicheskikh issledovaniy? // *Voprosy ekonomiki.* 2019. № 5. S. 5—25.